

BORLIQ FALSAFASI

Xasanova Shaxlo Davron qizi

**SamDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish:
rus tili yonalishi 2-kurs talabasi**

Sa'dinov Ma'rufjon Normo'min o'g'li

**SamDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti, Umumiy fanlar kafedrası,
tarix va falsafa fanlari o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18240333>

Annotatsiya: Ushbu maqolada borliq falsafasi (ontologiya) tushunchasi, uning mazmuni, tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda asosiy shakllari yoritilgan. Maqolada qadimgi yunon va sharq mutafakkirlarining borliq haqidagi qarashlari tahlil qilinadi, shuningdek, zamonaviy falsafada borliq muammosining dolzarbligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: borliq, ontologiya, yo'qlik, moddiy borliq, ruhiy borliq, ijtimoiy borliq, falsafa, mavjudlik.

Borliq falsafasi (ontologiya) falsafaning eng qadimiy va asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, u mavjudlikning mohiyati, shakllari, tuzilishi va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Inson qadimdan «Nima mavjud?», «Mavjudlik nimadan iborat?», «Borliqning asosi nima?» kabi savollarga javob izlab kelgan. Aynan shu savollar ontologiyaning shakllanishiga turtki bo'lgan.

Borliq tushunchasi

Borliq — bu mavjud bo'lgan barcha narsalar, hodisalar, jarayonlar va ularning o'zaro aloqalari majmuidir. Borliq tushunchasi faqat moddiy dunyo bilan cheklanmaydi, balki ruhiy, ijtimoiy va ma'naviy mavjudlikni ham o'z ichiga oladi. Falsafada borliq tushunchasi «yo'qlik» tushunchasiga qarama-qarshi qo'yiladi.

Borliq falsafasining shakllanishi

Borliq haqidagi dastlabki falsafiy qarashlar qadimgi Sharq va Yunon falsafasida paydo bo'lgan. Qadimgi yunon faylasuflari — Fales, Anaksimend, Anaksimandr borliqning asosini muayyan unsur (suv, havo, apeyron) bilan bog'lashgan. Aristotel esa borliqni shakl va materiya birligi sifatida talqin qilgan.

Sharq falsafasida, xususan, Forobiy, Ibn Sino kabi mutafakkirlar borliqni mavjudotning zaruriy va mumkin shakllariga ajratib tahlil qilganlar. Ularning qarashlarida borliq ilohiy manba bilan chambarchas bog'liq holda izohlangan.

Borliqning asosiy shakllari

Falsafada borliq odatda quyidagi asosiy shakllarga bo'linadi:

1. Moddiy borliq — tabiat, jismlar, fizik jarayonlar va inson tanasini o'z ichiga oladi. Bu borliq shakli fazo va vaqt bilan bog'liq.
2. Ruhiy (ma'naviy) borliq — inson ongi, tafakkuri, his-tuyg'ulari, g'oyalari va bilimlari majmuidir.
3. Ijtimoiy borliq — jamiyat hayoti, ijtimoiy munosabatlar, tarixiy jarayonlar va madaniyatni qamrab oladi.
4. Subyektiv va obyektiv borliq — borliqning inson ongiga bog'liq yoki mustaqil shakllarini bildiradi.

Xulosa

Borliq falsafasi insonning dunyoqarashi, tafakkuri va mavjudlikni tushunishida muhim o‘rin tutadi. U nafaqat falsafiy tafakkur rivojida, balki insoniyatning o‘z-o‘zini anglash jarayonida ham asosiy yo‘nalishlardan biridir. Bugungi kunda ham borliq masalasi ilm-fan, texnologiya va ma‘naviyat sohalarida o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Biz tasavvur qila oladigan , o‘ylay oladigan har bir narsa borliq , yo‘qlikni biz umuman tasavvur ham o‘ylay ham olmaymiz . Qisqa qilib xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak , “ Borliq yo‘qlikdan yo‘qliqgacha bo‘lgan mavjudlikdir “.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1993.
2. Ibn Sino. «Kitob ush-shifo». – Tehron nashri, 1980.
3. Aristotel. «Metafizika». – Moskva: Nauka, 1976.
4. To‘laganov A. «Falsafa asoslari». – Toshkent: O‘zbekiston, 2015.
5. G‘ofurov B. «Falsafaga kirish». – Toshkent: Fan, 2018.